

СОВРЕМЕННАЯ БИОЭТИКА КАК «ПРОЕКТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ»

Валерия Николаевна Сокольчик

докторант Института философии НАН Беларуси, кандидат философских наук, доцент; доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения УО «БГМУ»;
e-mail: vsokolchik@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена осмыслению роли биоэтического знания в современном мире как знания практикоориентированного, как «проекта практической философии». Автор, рассматривая институализацию биоэтики, отмечает ее трансдисциплинарность, гуманистическую ориентированность, обязательность применения принципов и правил биоэтики в любой деятельности, влияющей на человека, общество и природу. В качестве одного из важнейших практических инструментов биоэтики в статье рассматриваются исследовательские этические комитеты, задача которых – сопровождение биомедицинских исследований, их этических контроль, одобрение, оценка, консультирование исследователей. На основании проведенных научных исследований, опросов участников и организаторов биомедицинских исследований констатируется недостаточная готовность исследовательских этических комитетов на постсоветском пространстве к выполнению своей биоэтической миссии. Предложены конкретные шаги по исправлению сложившейся ситуации.

Ключевые слова: биоэтика, практикоориентированность, междисциплинарность, биомедицина, исследовательские этические комитеты

ABSTRACT

The article is devoted to the understanding of the role of bioethics in the modern world as practical oriented knowledge, as a “project of practical philosophy.” The author, considering the institutionalization of bioethics, notes its transdisciplinarity, humanistic orientation, and the mandatory application of the principles and rules of bioethics in any activities affecting humans, society and nature. As one of the most important practical tools of bioethics, the article discusses research ethics committees, whose task is to support biomedical research, realizing their ethical control, approve, evaluation, and consultation of researchers. Based on the conducted scientific research, surveys of participants and organizers of biomedical research, it is stated that research

ethics committees in the post-Soviet countries are insufficiently prepared to fulfill their bioethical mission. Specific steps to correct the current situation are proposed.

Keywords: bioethics, practical oriented, transdisciplinarity, biomedicine, research ethical committees.

Биоэтика как новая парадигма этического знания возникает в XX в. в связи с бурным развитием биомедицины и технологий, с одной стороны, и отсутствием современных этико-правовых механизмов регулирования этих технологий и биомедицинских исследований в целом, с другой. «Философская проблема взаимоотношений науки, технологий и общества берет свои истоки в конфликте науки и технологий с общечеловеческими ценностями, в извечном разрыве между цивилизацией и природой» [1, с.5]. По мнению Ю. Хабермаса, главная опасность современной цивилизации сегодня таится в стирании границ между внешней и внутренней природою человека [2], поскольку по сути современная наука и технологии видоизменяют и разрушают классический образ человека, его самовосприятие, его осознание себя как биологического и культурного существа, соответственно разрушая его этическое самосознание.

Биоэтика как новое знание сформировавшееся в XX столетии стремится ликвидировать этот хабермасовский разрыв между внутренней и внешней природою человека, который благодаря развитию технологий (прежде всего биомедицинских) начинает угрожать как человеческой самости и идентичности, так и глобально угрожать сохранению человеческого существования. Биоэтика претендует не только на теоретическое сопровождение размышлений социума о статусе человека в новой социо-природной реальности, но, прежде всего ориентирована на практическое регулирование поведения человека и социума в реальности бурного развития научно-технического прогресса.

Отчасти формирующееся биоэтическое знание, изначально тесно связанное с медицинской этикой, вступает в конфронтацию с закрытостью и корпоративностью классической медицины, делая акцент на трансдисциплинарности проблем биомедицины и допуская в «святая святых» биологической и медицинской науки профанный дискурс. Под профанным дискурсом автор подразумевает не упрощённость восприятия сложных проблем развивающегося знания вкупе с их насильственным ограничением и цензурой, а общественное обсуждение вопросов научного и практического применения биомедицины, которая сегодня затрагивает каждого, определяя будущее человека и человечества, природы в целом. По сути, становление биоэтики являет собой становление нового гуманизма – не абстрактно рассуждающего о судьбах

человечества, но соединившего идеалы науки, ценности человеческой жизни и здравый смысл «мирского гуманизма» С.Франка [3].

Основателем биоэтики считается американский ученый-биохимик, президент американской ассоциации раковых заболеваний в 70-е гг. XX в. В.Р. Поттер, обозначивший в своей книге 1971г. «Биоэтика – мост в будущее»[4] новое знание как «науку о выживании», которая должна стать своеобразным «мостом» между научными представлениями о жизни человека и общечеловеческими ценностями, идеалами, целями. Впрочем, исторически обсуждение биоэтических проблем началось гораздо раньше в связи с вопросами этического и правового регулирования исследований на человеке (исследований с привлечением людей); первые принципы таких исследований были обозначены уже в Нюрнбергском кодексе 1947 г., Хельсинской 1964 г. Декларации Всемирной медицинской ассоциации[5; 6].

Классически этическое знание издревле рассматривалось как знание о ценностях, нравственных приоритетах, моральности жизненных позиций и т.д. Таким образом, этика позиционировалась скорее, как морально-нравственные абстракции и назидания, нежели как практическое руководство к действию или алгоритм принятия решений. Существенные изменения такой позиции происходят в середине XX столетия, что непосредственно связано с генезисом биоэтики. По меткому выражению В.Р. Поттера «биоэтика — это наука о выживании человечества» [4]. Вопрос поставлен «ребром»: новая этика (биоэтика) должна выработать подходы, принципы, механизмы, алгоритмы, которые войдя в «плоть и кровь» современного общества (в т.ч. в сфере биомедицины) способны защитить природу и человека от его же собственной непродуманной деятельности. По мнению Поттера и его последователей именно биоэтика, понимаемая не столько как теоретическое знание, сколько как практикоориентированные ценности и требования, способна предотвратить возможную катастрофу, связанную с неумной тягой человека к новому, изменениям и улучшениям (и прежде всего самого себя).

В этом контексте биоэтика разрабатывает не только руководящие ценности и принципы, но и нормы их применения в человеческой жизнедеятельности. Не заменяя право, она акцентирует внимание на применении разработанных паттернов жизнедеятельности повсеместно, не ссылаясь на «принятые» или «не принятые» в государстве законы; ориентируется на тотальное воспитание и просвещение общества, разработку действенных механизмов защиты человечества и природы от непродуманных действий человека.

Таким образом, идеи, наработанные в рамках биоэтических концепций, становятся основой не только междисциплинарной парадигмы сохранения жизни

на Земле, но и формируют новое практикоориентированное знание. Именно в контексте практикоориентированности возникает ставшее сегодня уже классическим выражение «биоэтика как проект практической философии», авторство которого приписывают замечательному ученому, основоположнику биоэтического знания на постсоветском пространстве Б.Г.Юдину. В 2023 г. в Институте философии РАН состоялась конференция «Биоэтика как проект практической философии», посвященная 80-летию Б.Г. Юдина и 30-летию сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики института философии РАН, в рамках которой все обсуждаемые доклады концентрировались как раз на практикоориентированности биоэтики, ее стремлении стать гуманистической опорой и сопровождением для современной науки и практики.

Одно из важнейших направлений практикоориентированной биоэтики – развитие биоэтического сопровождения биомедицинских исследований, которые являются фундаментом для биомедицинских технологий. В таких исследованиях, получивших приоритетное развитие в современном мире, необходимы не только четкие этические ориентиры исследовательской деятельности, но и требование приоритета ценности человеческой жизни и здоровья (и природного существования в целом) над идеалами научной эффективности, прогностического потенциала науки, прогресса общества и т.д.

Действующим биоэтическим инструментом становятся исследовательские этические комитеты (далее – ЭК), которые одобряют, контролируют, сопровождают исследования и испытания (в Беларуси это независимые этические комитеты, в мировой практике – IRB, REC, IEC и др.) [7]. Сегодня ЭК существуют как единственная структура в системе здравоохранения, которая уполномочена проводить гуманитарную (в частности этическую) экспертизу исследований и испытаний, опираясь на систему принципов биоэтики, ценности и нормы научных исследований, а также этические императивы открытой науки, принципы применения систем искусственного интеллекта и т.д. К сожалению, на практике такие структуры далеко не всегда готовы реализовать потенциал гуманистического сопровождения биомедицинских исследований и испытаний, в большинстве случаев воспринимая свою миссию достаточно формально – как одобрение или неодобрение проводимых научных исследований [8]. Сегодня ЭК должны стать реальным инструментом гуманизации научных исследований – и как средство (био)этической экспертизы проводимого исследования, и как способ (био)этического сопровождения исследования, реализуемый через консультирование исследователей, биоэтическое обучение, контроль соблюдения биоэтических принципов и правил на всех стадиях работы исследователя.

Осмысление современных стратегий деятельности ЭК проводилось в рамках международных научных проектов, направленных на изучение лучших практик их деятельности как на постсоветском пространстве, так и в международном масштабе. Так, в рамках научного исследования деятельности ЭК в системах здравоохранения, проводимого под эгидой WHO/TDR в странах постсоветского пространства в 2020 – 2021гг., под руководством д. мед. н. профессора Сарымсаковой Б.Э. (Казахстан) с участием представителей биоэтики из 11 постсоветских стран («Developing Recommendations for Ethics Committees and Policy Guidance for Eastern European/Central Asian Countries to Support Public Health Emergency Preparedness and Response»⁹) изучалась готовность ЭК в здравоохранении работать в ситуации пандемии, сопоставляя экстренность работы по экспертизе исследований/испытаний с контролем рисков для испытуемых, анализируя соблюдение принципов информированного согласия, умение соотносить этические ценности «пользы для общества» и индивидуальных рисков. Наряду с оценкой готовности ЭК работать в экстренных ситуациях и разработкой соответствующих рекомендаций, исследователи в результате опроса представителей систем здравоохранения постсоветских стран, констатировали мнения опрошенных о техническом подходе членов этических комитетов к работе с экспертизой исследований в сфере биомедицины, недостаточной осведомленности о существовании соответствующих рекомендаций по этической экспертизе исследований, непонимании значимой роли ЭК по этическому сопровождению исследования, необходимости постоянного специального обучения для членов ЭК.

Аналогичные результаты были получены и при интервьюировании специалистов практического здравоохранения, исследователей, членов этических комитетов и пациентов в рамках проекта, проводимого ВОЗ в 2022г. с участием Армении, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана под рук. д. мед. н. Сарымсаковой Б.Э. (Казахстан), “Mapping Ethics Committee (IEC/IRB) Practices for Engaging Communities in Health Research in Eastern Europe and Central Asian countries: social innovative models for implementation and transferring the results of TB-related research”^[9]. Была отмечена роль ЭК в привлечении сообществ (как формальных, так и неформальных – пациентских, родственных, «равных консультантов», а также медицинских, исследовательских и др.) к биомедицинским исследованиям, распространении биомедицинских знаний в обществе (в т.ч. среди пациентов), активизации работы исследователей с пациентками организациями. Вместе с тем, обозначено нежелание (или неумение) членов ЭК анализировать работу

⁹ Результаты проекта используются для подготовки документов ВОЗ по работе этических комитетов в экстренных ситуациях

исследовательского коллектива на всем протяжении проекта, включая коммуникацию с сообществами, анализировать распространение полученных научных знаний в социуме, а также неспособность членов ЭК консультировать исследователя в отношении соблюдения ценностей и норм современного биомедицинского знания, открытой науки, работы с элементами искусственного интеллекта. Безусловно, полученные данные нельзя экстраполировать на работу всех ЭК, однако общая тенденция заставляет серьезно задуматься о качественной перестройке их работы, прежде всего в контексте понимания миссии ЭК как инструмента гуманитарной экспертизы научных исследований в сфере биомедицинского знания.

Проведенный пилотный опрос медицинских работников, специалистов IT сферы и членов этических комитетов Беларуси, России, Кыргызстана, Армении, Казахстана в рамках инициативного проекта Республиканского Центра биоэтики (Минск, Беларусь) по изучению применения элементов искусственного интеллекта (ИИ) в медицинских исследованиях и роли ЭК в оценке специфики таких исследований [10] также показал неготовность ЭК работать в новых условиях, анализируя влияние ИИ на участников исследования, уровень защищенности людей, специфику информированного согласия и т.д. Более того, в одном из вопросов, касающихся деятельности ЭК, около 30 процентов респондентов (представляющих исследователей и врачей!) отметили, что вообще не знают о существовании и деятельности таких комитетов.

Осмысление полученных данных в контексте роли и возможностей ЭК, отсылает к проблемам освоения членами этических комитетов не только регламентов и СОПов, но также пониманию ценностей и парадигм современной науки, принципов и правил биоэтики, принципов работы с ИИ и др.[11]. Необходимость соответствующего обучения и просвещения членов ЭК уже сегодня должна реализовываться на постоянной основе, значимую роль здесь могут сыграть как представители биоэтического сообщества, так и Национальные Комитеты по биоэтике.

Подводя итог обсуждению биоэтики как практикоориентированного знания, важно подчеркнуть, что современная биоэтика сегодня должна стать не просто академическим знанием, но реальным руководством к действию и даже способом мышления современного человека. Необходимыми шагами для этого являются:

-всеобщее биоэтическое просвещение и воспитание – как посредством академических образовательных институтов, так и в системе переподготовки и повышения квалификации кадров, а также в рамках работы различных неформальных структур – лекториев, фестивалей, социальных проектов, СМИ и т.д.;

-повышение осведомленности членов общества по вопросам развития научного знания, вовлечение в исследования общественных групп и индивидов, развитие культуры дискуссий в обществе по острым вопросам сохранения современного человека и цивилизации в целом;

-совершенствование и развитие биоэтических механизмов и инструментов, включая исследовательские этические комитеты, соответствующие организации и объединения; постоянный международный обмен опытом работы таких биоэтических структур;

- этико-правовое регулирование исследований, направленных на изучение природы, человека и общества как на национальном, так и международном уровне, ориентированное на соблюдение базовых принципов и правил биоэтики.

REFERENCES:

1. Пустовит С.В. Глобальная биоэтика: становление теории и практики (философский анализ). – Киев: Арктур – 2009. – 324 с.
2. Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике? – М., Изд-во «Весь мир», 2002 – 144с.
3. Франк С.Л. Непостижимое - Москва, изд-во "Правда",1990. [Электронный ресурс] –http://az.lib.ru/f/frank_s_1/text_1939_nepostizhimoe.shtml (Дата доступа 17.02.2024).
4. Potter V.R. Bioethics: bridge to the future. New-York, Prentice-Hall, 1971 – 205 p.
5. Нюрнбергский кодекс 1947г. [Электронный ресурс]–<http://www.psychopravo.ru/law/int/nyurnbergs kij-kodeks.htm> (дата доступа - 14.07.2017).
6. Хельсинская Декларация Всемирной Медицинской ассоциации 1964г. [Электронный ресурс] – <https://gsmu.by/upload/file/nauka/komitet/declor.pdf> (дата доступа 16.02.2023).
7. Сокольчик В.Н. Роль этических комитетов в обеспечении прав человека при проведении биомедицинских исследований и испытаний в Республике Беларусь. Труды БГТУ, сер. 6 №1, 2021 – с. 146 – 150.
8. Johannes Köhler, Andreas Alois Reis, Abha Saxena «A survey of national ethics and bioethics committees» . WHO bulletin 2021 [Электронный ресурс] – <https://www.who.int/bulletin/volumes/99/2/19-243907/en/> (Дата доступа 04.02.2023г.)
9. Valerya Sokolchik, Sarymsakova Bakhyt, Kudaibergenova Tamara, Sahakyan H. Gagik and Muradyan Mariam. The Social Model for Research Ethics Committees Regarding to Engaging Communities in Health Research in Eastern Europe and Central Asian Countries (Based on Tb-Related Research). Clinical Trials and Case Studies, 3(1);

DOI:10.31579/2835-835X/045 - [Электронный ресурс] –

<https://clinicsearchonline.org/article/the-social-model-for-research-ethics-committees-regarding-to---engaging-communities-in-health-research-in-eastern-europe-and-central-asian-countries-based-on-tb-related-research> (дата доступа 10.04.2024).

10. Разуванов А.И., Соколыч В.Н. Этические вызовы применения искусственного интеллекта в медицине и медицинских исследованиях. Вопросы организации и информатизации здравоохранения №2 (115), 2023 – с. 84 – 96.

11. Юдин Б.Г., Тищенко П.Д. Философские аспекты биомедицинских исследований// Этическая экспертиза биомедицинских исследований в государствах – участниках СНГ (социальные и культурные аспекты)/ ЮНЕСКО. Форум комитетов по этике СНГ. – Спб., Феникс, 2007. – 157с.

12. Agzamova, N. Sh., & Karimov, A. P. (2022). СОЦИОБИОЛОГИЯ И БИОЭТИКА. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 232-241.

13. Agzamova, N. (2023). *SOCIAL AND ETHICAL RESILIENCE IN A POST-COVID-19 WORLD*. O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI.

14. Agzamova, N. (2023). *ADAB AL TABIB AS A SOURCE OF NATIONAL BIOETHICS*. <https://doi.org/10.47390/SP1342V3I12.1Y2023>

15. Agzamova, N. (2023). *Professional Ethics: Moral Dilemmas*.